

CLARIAH-DE Young Researcher Infrastruktur-Pitch mit Best-Pitch-Award

Stefan Buddenbohm (Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen), Sonja Friedrichs (Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen), Nanette Rißler-Pipka (Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen), Regine Stein (Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen), Thorsten Trippel (Eberhard-Karls-Universität Tübingen), Nathalie Walker (Eberhard-Karls-Universität Tübingen), Lukas Weimer (Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen)

Kurzbeschreibung

In einem interaktiven Event von und für Young Researchers stellen diese pitchartig ihre Projekte über Dateninfrastrukturen bzw. mit Dateninfrastrukturbezug vor und diskutieren im Anschluss untereinander und im Plenum darüber.

Vorgehen

Zum Event wird es einen Call for Participation geben, der Young Researchers direkt anspricht und sie motiviert, ihre Projekte mit Dateninfrastrukturbezug in diesem Event vorzustellen. Im Call wird klar, dass wir nicht (nur) nach ausgefeilten Datenmanagementplänen und funktionierender Dateninfrastruktur suchen, sondern insbesondere offen sind für konstruktive Hinweise nach Bedarfen aus der Community – im Idealfall mit ausgearbeitetem Konzept, auf welche Weise eine Forschungsinfrastruktur wie CLARIAH-DE hier mitwirken kann. Das CLARIAH-DE-Office wählt aus den Einreichungen die sechs besten aus. Diese dürfen im Vorfeld der Konferenz ihre Projekte jeweils kurz im vDHD2021-Blog vorstellen und präsentieren sie dann im Event nacheinander auf individuelle Art und Weise. Das von den CLARIAH-DE-Reviewern als bester Pitch ausgezeichnete Projekt erhält dafür einen Best-Pitch-Award, über dessen Art und Umfang noch zu entscheiden ist.

Ablauf und Struktur

Nach einer kleinen Einführung zur Zielsetzung dieses Events durch das CLARIAH-DE-Office stellen die Young Researchers ihre Projekte und Projektideen auf individuelle Weise in maximal fünf Minuten vor. Dabei ist der Fantasie bei der Formatwahl keine Grenzen gesetzt: neben klassischen Kurzvorträgen mit Vortragsfolien oder erklärten Postern begrüßen wir ganz explizit experimentelle Formate wie Videos, (Poetry) Slams, u.v.m.! Nach der Vorstellung moderiert ein Mitglied des CLARIAH-DE-Office eine etwa 20–30-minütige Diskussionsrunde der Young Researchers zu deren unterschiedlicher Verwendung von und ihrem Bedarf an Dateninfrastrukturen. Abschließend wird die Diskussion für das Plenum geöffnet, wobei weiterhin der Fokus auf der jeweiligen Dateninfrastrukturverwendung sowie den individuellen Infrastrukturbedarfen liegen sollte und nicht auf den einzelnen Projektinhalten. Das Event schließt mit der Verleihung des Best-Pitch-Awards durch das CLARIAH-DE Office.

Inhalt

Der Inhalt des Events und der einzelnen Projektvorstellungen orientiert sich klar an den Bedarfen der Community, ohne dabei den Fokus auf Dateninfrastrukturen und deren Nutzung zu verlieren. Wir motivieren junge Wissenschaftler, ihre aktuellen Projekte vorzustellen und darzulegen, wie sie in diesen mit Datengenerierung, Datenverwaltung und -speicherung, Datenpublikation bzw. generell mit Datenmanagement umgehen und welche Dienste sie dabei bereits nutzen. Dabei soll sich die Vorstellung nicht auf bestehendes Datenmanagement beschränken; Pläne zur zukünftigen Datenverwaltung sind ebenso erwünscht wie Ideen, welche Infrastrukturangebote in der Community oder im persönlichen projektspezifischen Datenmanagement noch fehlen oder wie bestehende Angebote für mehr Benutzerfreundlichkeit verändert werden könnten und welchen Beitrag CLARIAH-DE oder eine NFDI dahingehend liefern kann. Auch Experimente in Bezug auf das Datenmanagement können und sollen hier vorgestellt werden; auch Fehlschläge und negative Erfahrungsberichte erweisen sich häufig als hilfreich. Besonders interessant ist, ob und wie sich kleinere Projekte an den FAIR-Datenprinzipien orientieren, welche Schwierigkeiten damit verbunden sind und welche Hürden dem im Wege stehen. Damit soll das Event einerseits die nutzende Community und die Young Researchers für die Wichtigkeit von Dateninfrastrukturen sensibilisieren, andererseits aber auch den Anbietern von Dateninfrastrukturen als wertvolles Feedback dienen, welche Angebote von der Community gewünscht sind und wo Verbesserungspotenzial besteht. Das Event verspricht damit Gewinn auf beiden Seiten der Infrastrukturen. Die Einreichungen der Young Researchers entsprechen insgesamt User Stories mit Best Practices zum Datenmanagement sowie Hinweisen für Anbieter von Dateninfrastrukturen, die im Rahmen weiterführender Arbeit in CLARIAH-DE und NFDI-Initiativen berücksichtigt werden können.

Nachwuchswissenschaftler*innen gefragt:
CLARIAH-DE Infrastruktur-Pitch auf der vDhd2021

Du hast Erfahrungen mit FORSCHUNGSDATEN in deinem Projekt gemacht
oder möchtest deine "LESSONS LEARNED"
mit der COMMUNITY teilen?

Stelle deine Ideen zu
**Forschungsdatenmanagement
und -infrastrukturen**
auf der vor und
gewinne den Best-Pitch-Award!

Alle Infos zur Bewerbung
und Veranstaltung...
... findest du auf dem **Dhd-Blog**
und auf **clariah.de**

Anm.: Die vDhd 2021 ist eine durch die Community des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum organisierte virtuelle Konferenz. Die Abstracts haben kein Peer-Review-Verfahren durchlaufen.